

Institut de Desenvolupament
Professional
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Organizador:
Institut de Desenvolupament Professional
Universitat de Barcelona

ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE APLICADAS A CURSO IDP-ICE

Plan de Experimentación Docente
[Mejoramiento del Diseño]

Docente: [Mi nombre]
Facultad
Grupo de Investigación

Mis logos

INTRODUCCIÓN

Identidad del caso

- Curso AAP2020 IDP-ICE
- Mejora del Diseño Pedagógico

Problema Educativo

- Itinerarios diversificados para el desarrollo profesional
- Observacional

Tecnología

- I1: Libro, Tarea, Foro, Quiz – I2: Libro, Lección, Quiz – T: Videoconferencia
- Grupos, Visualización, Compleción, Calificador (con definición de escala), Insignies
- Informes (Estadísticas, Compleción), PLD, Instructor Dashboard

Identidad del caso

- **Dimensiones de la clase:** Grupo reducido
- **Madurez Académica:** Alto nivel de *expertise*
- **Dificultad del contenido:** Alta, novedad del contenido muy ligado aún a la investigación más que a las puesta en práctica.
- **Número de ciclos/semestres que se ha dictado el curso:** Primer ciclo
- **Introducción de Innovación Didáctica Reciente:** el curso en sí mismo introduce un tema completamente nuevo, que implica trabajo experimental por parte de los expertos invitados.
- **Cultura de Aprendizaje (actividades espontáneas del alumnado):**
 - *Docentes con distintos niveles de experiencia de uso de Moodle, con experiencias previas y necesidades de aprendizaje bastante diversificadas.*
 - *Altamente motivados a la experimentación de herramientas y enfoques de uso de tecnologías educativas para el mejoramiento continuo de la calidad de la docencia.*
 - *Personas habituadas a evaluar contingencias de realizar actividades de capacitación en coyunturas de alto estrés y carga laboral.*
- **Contexto Institucional/Otros:** Apoyo a la innovación y transformación de la práctica académica, ante la implementación de nuevas herramientas tecnológicas.
- **Situación contextual inesperada:** Pandemia COVID19

Hipótesis Pedagógica

- Enfoque pedagógico elegido: Mejoramiento del Diseño (curso en su primer edición que requerirá progresivo mejoramiento)
- Inicial: La arquitectura de aprendizaje “**Project-based Learning**” es apropiada para niveles altos de calificación profesional con aplicación del conocimiento en procesos de innovación y transformación organizacional.
- Complementaria: La arquitectura de aprendizaje “**Self-paced Learning**” es apropiada para niveles altos de calificación profesional con objetivos de conocimiento inicial de un tema y eventual decisión de aplicación.
- Uso de las AAP para analizar dichas hipótesis pedagógicas.

Hipótesis Pedagógica

Diseño instruccional propuesto en relación al enfoque

■ Objetivos de aprendizaje:

- *Discutir cuáles son las prácticas e instrumentos existentes a nivel de la propia institución en relación a las analíticas de aprendizaje.*
- *Ejercitarse en diseños que consideren los datos generados por ambientes de aprendizaje en línea y los instrumentos de analítica.*

■ Actividades presenciales y en línea

- *Presenciales: Taller de apertura, intermedio y final – NOTA: Actividades presenciales sustituidas por Videoconferencia.*
- *Itinerario 1 “Experimentación”: Lectura de recursos, elaboración de un plan de experimentación en tres fases. Test de conocimiento inicial y final.*
- *Itinerario 2 “Información”: Lectura de recursos, actividad de aprendizaje autodirigida. Test de conocimiento inicial y final.*

Hipótesis Pedagógica

Diseño instruccional propuesto en relación al enfoque

- Actividades de monitorización y evaluación
 - *I1/M1: Visualización de recursos (Libros), part/viz Videoconferencia*
 - *I1/M2: Post en fórum – Participación y contenido*
 - *I1/M3: Compleción de tarea*
 - *I1/E: Notas de tres tareas, nota final AO/AMSO/SO*
 - *I2/M1: Visualización de recursos (Libros), part/viz Videoconferencia*
 - *I2/M2: Visualización de recurso en autoaprendizaje (Lección)*
 - *I2/M3: Compleción satisfactoria de Lección (70%)*
 - *I2/E: Media Lecciones/Nota final*
 - *M2: Métricas propuestas Tipo de Intervención (Ver diapositivas de la [Videolección 3](#) y [Videolección 4](#))*
 - *Observación de reacciones y participación en relación a notas finales obtenidas por grupos (Experimentación / Información)*

Hipótesis Pedagógica

Diseño instruccional propuesto en relación al enfoque

■ Métricas propuestas

- *Tiempo de uso*
- *Accesos/Visualización*
- *Post (contenido)*
- *Compleción*
- *Notas*

■ Tipo de intervención

- *Observación de reacciones y participación en relación a notas finales obtenidas por grupos (Experimentación / Información)*

Enfoques Pedagógicos y Métricas más utilizadas (literatura)

Muy poco reportado		No reportado <input type="checkbox"/>
Bastante reportado		
Generalmente reportado		

METRICAS		ENFOQUES PEDAGÓGICOS			
		ENSEÑANZA		APRENDIZAJE	
		Diseño	Eficacia de Estra	Éxito Estudiantil	Autoregulación
METRICAS SIMPLES	FUENTE				
Accesos	Sistemas de admí LMS				
Clicks					
Tiempo de uso		X			
Visión		X			
Descarga		X			
Completamiento		X			
Nota Final		X			
Nota Parcial		X			
Respuesta correcta en interacción					
Post		X			
Sentimiento +/-					
Contenido Discurslvo					
METRICAS COMPLEJAS					
Uso de herramientas de autocompletamiento					
Uso de sistemas de planificación (calendario, página inicial personalizada)					
Visión de dashboard/avance en el curso					
Mensaje al docente					
Búsqueda de ayuda en forum					
Niveles de interacción con pares					
Resultados de aprendizaje					
Competencias					
Datos socio-demográficos					
Nivel de estudio de los padres					
Nota Escuela Superior					
Tipo de escuela					
Actividades Institucionales extraordinarias					
Membresía a grupos					
Uso de la biblioteca					
Dificultad de Items/Asignatura					
Opinion sobre el curso					
Percepción de dificultad de la materia					
Personalidad					
Motivación					
Habilidades académicas					

Análíticas de Aprendizaje. ¿Un continente oscuro?: Decisión.

Tecnología Moodle que puede ser utilizada

Visible/Requerido por el sistema		No factible <input type="checkbox"/>
No visible/requerido pero factible		

METRICAS		Instrumentos Moodle										
		Tablero / Tauler	Ajustes del curso/Parámetros del curs	Participantes	Perfiles de los Participantes	Informes de Moodle y Panel de Control	Libro de Calificaciones e Informe del Calificador	Insignias	Competencias	Intelliboard @	Personalized Learning Designer @	
		FUENTE										
Accesos	Sistemas de admí LMS									X	X	
Clicks						X						
Tiempo de uso												
Visión												
Descarga												
Completamiento		X										
Nota Final							X					
Nota Parcial												
Respuesta correcta en interacción												
Post												
Sentimiento +/-												
Contenido Discurslvo												
METRICAS COMPLEJAS												
Uso de herramientas de autocompletamiento												
Uso de sistemas de planificación (calendario, página inicial personalizada)												
Visión de dashboard/avance en el curso												
Mensaje al docente												
Búsqueda de ayuda en forum												
Niveles de interacción con pares												
Resultados de aprendizaje												
Competencias												
Datos socio-demográficos	Instrumentos con LMS	No relevado, difícil de relevar sin coordinación institucional										
Nivel de estudio de los padres												
Nota Escuela Superior												
Tipo de escuela												
Actividades Institucionales extraordinarias												
Membresía a grupos												
Uso de la biblioteca												
Dificultad de Items/Asignatura												
Opinion sobre el curso												
Percepción de dificultad de la materia												
Personalidad	Otros	No relevado, necesidad de construir instrumentos extra Pueden ser conectados a la plataforma Moodle										
Motivación												
Habilidades académicas												
Procrastinación de la tarea académica												
Uso de redes sociales para la búsqueda de información												
Uso de redes sociales para la búsqueda de apoyo entre pares												
Otros...												

Herramientas Tecnológicas

Niveles	Herramientas elegidas	Métricas y elaboración
PRMER NIVEL	I1: Libro, Tarea, Foro, Quiz I2: Libro, Lección, Quiz T: Videoconferencia	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo de uso• Accesos/Visualización• Post (contenido)• Compleción• Notas• Insignias obtenidas
SEGUNDO NIVEL	Grupos, Visualización, Compleción, Calificador (con definición de escala), Insignies	<ul style="list-style-type: none">• Porcentaje de participación por tiempo
TERCER NIVEL ANALÍTICAS DE MOODLE	Informes (Estadísticas, Compleción), PLD, Instructor Dashboard	<ul style="list-style-type: none">• Reacciones a mensajes PLD• Serie temporal de notas• Porcentaje de compleción• Porcentaje de mejoramiento entre test inicial y final

Observaciones y Reflexiones

- Eventos críticos al inicio del curso: discrepancias entre hipótesis pedagógica inicial del curso y objetivos de aprendizaje de los participantes. En la capacitación y desarrollo profesional, no pueden no tenerse en cuenta los objetivos personales de aprendizaje.
- Surgieron muchos pedidos e intereses muy diversificados. Diferencia entre docentes que:
 - *Querían conocer los sistemas de métricas y los enfoques de recogidas de datos y tratamiento de datos en la plataforma Moodle*
 - *Querían practicar el uso de herramientas nuevas ofrecidas por la plataforma Open Learn*
 - *Necesitaban comprender mejor los niveles de uso de Moodle para poder ponerlos en relación antes de trabajar con el concepto de AAP*
- Gran dificultad en la experimentación de herramientas centrales en el curso, en particular Intelliboard.
- No fue fácil dar indicaciones ni experimentar el Personal Learning Designer
- La materia con la que tratamos tiene una carga cognitiva intrínseca ligada a la falta de esquematización pues estamos aún en una fase de desarrollo/innovación. Para algunos participantes este hecho fue intolerable.
- Se perdió traza de algunos datos debido al re-diseño en curso

2020-02-14 to 2020-03-01

Analíticas de Aprendiziz... ▾

Analíticas de Aprendizaje, ¿Un continente oscuro?:... ▾

2020-04-01 to 2020-05-02

Analíticas de Aprendiziz... ▾

Analíticas de Aprendizaje, ¿Un continente oscuro?:... ▾

2020-03-02 to 2020-03-31

Analíticas de Aprendiziz... ▾

Analíticas de Aprendizaje, ¿Un continente oscuro?:... ▾

2020-05-03 to 2020-06-05

Analíticas de Aprendiziz... ▾

Analíticas de Aprendizaje, ¿Un continente oscuro?:... ▾

Analíticas de Aprendizaje, ¿Un continente oscuro?:... ▼

2020-02-14 to 2020-06-05

Disminución de participantes con mayor intensidad de uso del AV en la fase final

Febrero

Marzo

Abril

Mayo-Junio

● Avisos y noticias
 ● Acompañamiento
 ● Videolecciones
 ● Instrumentos
 ● Tecnología Moodle
 ● Conocimiento
● Entrega 1
 ● Entrega 2
 ● Entrega Individual
 ● Autoaprendizaje: Personalized
 ● Autoaprendizaje:
● Autoevaluación
 ● Autoaprendizaje: Monitorización
 ● Autoaprendizaje:

Regles

Historial

<< primer

< anterior

1

següent >

últim >>

50 ▾

Nom de la regla	Usuari	Data ▲	Accions llançades
Entrega del Plan de Experimentación Docente		dilluns, 30 de març 2020, 17:24	Envia el correu electrònic: Completamiento: ((activity... <i>* If you've excluded suspended users, they won't receive this email communication.</i>
Entrega del Plan de Experimentación Docente		dimarts, 14 d'abril 2020, 16:15	Envia el correu electrònic: Completamiento: ((activity... <i>* If you've excluded suspended users, they won't receive this email communication.</i>
Concluir el curso: Nivel Información		divendres, 29 de maig 2020, 18:02	Envia el correu electrònic: Para terminar el curso AAP... <i>* If you've excluded suspended users, they won't receive this email communication.</i>
Concluir el curso: Nivel Información		divendres, 29 de maig 2020, 18:02	Envia el correu electrònic: Para terminar el curso AAP... <i>* If you've excluded suspended users, they won't receive this email communication.</i>

14 acciones desencadenadas / 4 respuestas con compleción (29%) / 4+3 ingresos en el AV (50%)

Mejoramiento en niveles de conocimiento y en actividades con desarrollo competencial

Participantes “Experimentación”

Participantes “Información”

¡Muchas gracias por vuestra participación e ideas!

Juliana E. Raffaghelli
jraffaghelli@uoc.edu

